

订阅本刊

3、*Sci Total Environ* 黄海水产所学者：NMT 发现 NPs 致青鳉胚胎排 Ca^{2+} ↑ 且该过程被海水酸化加强 为探究 NPs 对海洋环境的影响提供证据

通讯作者：中国水产科学研究院黄海水产研究所 夏斌

NMT 设备：环境污染毒理机制分析仪（旭月 / 美国扬格 PTP300）

NMT 活体生理检测仪（Physiolyzer[®]）（旭月 / 美国扬格 NMT300-PYZ）

由于 Ca^{2+} 转运速率与神经发育和肌肉刺激密切相关，因此，为了阐明 PS-NPs 影响仔鱼游泳能力的潜在机制，我们采用非损伤微测技术（NMT）研究了胚胎的 Ca^{2+} 转运速率。在正常海水条件下，PS-COOH 和 PS-NH₂ 暴露组的 Ca^{2+} 外排明显高于对照组，表明 NPs 暴露导致 Ca^{2+} 外排增加。在海洋酸化条件下 NPs 暴露的 Ca^{2+} 外排流速，显著高于单独正常海水下的 NPs 处理，表明 OA 和 NPs 联合暴露导致胚胎的 Ca^{2+} 外排更多。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考